

партнера, чи за допомогою умінь і навичок на створення та підтримку відносин.

DOI: 10.5281/zenodo.5843345

Кочубейник О. М.

**КОВІД-ПРОТЕСТИ:
ПОШУКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДГРУНТЯ
(кейс «Антивакцинаторство»)**

З моменту спалаху COVID-19 вчені усього світу напружено працюють над розробкою вакцин, які запобігатимуть поширенню хвороби. Водночас у просторі багатьох країн циркулюють чутки, що пандемія є «змовою Біг Фарми», зацікавленої у продажу вакцин, фальсифікацією, яка працює на користь певних політичних чи «прихованих» кіл тощо. Саме тому наразі посилюється суспільна увага до дослідження складних економічних, політичних, соціальних та психологічних чинників, які впливають на сприйняття громадськістю ефективних, науково строгих та етично обґрунтованих рекомендацій.

Антивакцинаторські настрої виявляються предметом крос-культурних зацікавлень, оскільки, маючи певну специфіку у кожному суспільстві, вони, тим не менше, мають і певні універсальні, на пошук яких і спрямовуються зусилля. Скептичні настрої щодо вакцинування не є новітнім явищем. Фактично вони є супровідною поведінкою з часів перших вакцинацій проти віспи. Але ще й сьогодні у багатьох країнах світу посилюється тенденція батьківської відмови від вакцинації дітей, що призводить до підвищення вразливості суспільства, послаблення «імунного щита». Одним із чинників є присутність у масовому дискурсі (до того ж на офіційних публічних аренах) антивакцинаторської пропаганди. Так, у 1982 р. демонструвався документальний фільм «Рулетка з вакцинами АКДС», в якому стверджувалося, що протикашлюковий компонент комбінованої вакцини проти дифтерії, правця та кашлюку (АКДС) спричиняє серйозні пошкодження мозку, судоми та розумову відсталість.

Звісно, це знизило довіру до вакцинації, особливо у США. У 2015–2016 роках програми вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) у Данії та Ірландії були зірвані через повідомлення в засобах масової інформації про різні симптоми, які нібито були викликані вакциною. У 2018-2019 рр. відбулися спалахи кору у багатьох країнах (Україні у тому числі). Нині занепокоєння громадськості щодо безпеки вакцин може стати на заваді нормалізації життя у світовому масштабі.

Аналіз літератури засвідчує наявність кількох досить популярних напрямів інтерпретації антивакцінаторських настроїв. По-перше, сумніви щодо вакцинації висвітлюються як продукт незнання, ірраціональності та антинаукових настроїв, у тому числі як прихильність до теорій змови. Розповсюдженість антивакцінаторського дискурсу в Інтернеті змусила деякі платформи соціальних медіа обмежити поширення повідомлень із подібним змістом. Хоча цей підхід, безумовно, є цінним кроком у боротьбі з дезінформацією про вакцинування, його, ймовірно, недостатньо. По-друге, аргументи щодо безпеки вакцин постають як невіддільні від політичних аргументів, спрямованих на державних і приватних суб'єктів. І у разі масової недовіри до офіційних інстанцій (колективного суб'єкта влади) оформлюється досить виразна недовіра до кампаній з вакцинації. Наразі (і не лише в Україні) ми спостерігаємо широкий спектр політичних партій та діячів, які політизують це медичне питання, включаючи вакцинацію до свого порядку денного. Для тієї частини населення, яка критично ставиться до програми антиковідної вакцинації, це стає аргументом на користь підтримки (протесту) того чи того політичного руху. Релевантна риторика вибудовується через апеляції до теорій змови або радикальні заперечення законності втручання держави у свободи та здоров'я громадян. Крос-культурний аналіз доводить, що конспірологічні теорії є рельєфною фігурою дискурсу антивакцінаторів у багатьох країнах і часто поєднується із риторикою радикальних політичних рухів, що дискредитують роль держави (крайні форми лібералізму, антиглобалізації тощо). По-третє, соціальні та психологічні дослідження акцентують увагу на особливостях колективних та індивідуальних реакцій «за» та «проти» вакцинації,

намагаючись ідентифікувати найбільш впливові поведінкові патерни та розробити відповідні корегувальні заходи.

Метою цього пошукового дослідження є виявлення відмінностей між особами із різним ступенем обізнаності щодо особливостей дії антиковідних вакцин. За результатами теоретичного аналізу було висловлене припущення, що міра обізнаності з такими особливостями є не лише когнітивною характеристикою особистості, що віддзеркалює специфіку знаннєвих орієнтацій, але й має глибше психологічне підґрунтя, зокрема, пов'язана з такими властивостями особистості, як її толерантність до невизначеності, ступінь інфантильності та схильність приймати на віру паранормальні явища.

Методи діагностики змінних. Суб'єктна незалежна змінна (обізнаність у особливостях дії антиковідних вакцин) визначалася за допомогою анкети, 24 пункти якої містили питання «прямого знання», тобто відповіді могли бути правильними або помилковими. (Наприклад: «Якщо людина перехворіла на ковід, вакцинація їй непотрібна», «Після вакцинування не можна подорожувати літаком», «Вакцина містить компоненти з організму свині»). На підставі отриманих відповідей з вибіркової сукупності (N=237, вік [18; 65], Me=38) було сформовано субвибірки із низькими (N=61) та високими показниками обізнаності (N=76). Для вимірювання залежних змінних використовувалися Шкала віри в паранормальне Дж. Тобасика в адаптації Д. Григор'євої (7 субшкал), Шкала толерантності до невизначеності В. Греко (3 субшкали), опитувальник (Рівень інфантилізму) А. Серьогіної (8 субшкал).

Методи математико-статистичної обробки даних: оскільки більшість емпіричних розподілень залежних змінних відхилялася від нормальності, то відмінності ідентифікувалися за допомогою критерію U-Мана-Вітні.

Отримані результати та інтерпретація. Насамперед слід акцентувати увагу на тому, що доволі значна частина вибіркової сукупності демонструє низький та середній (не включено в аналіз) рівень обізнаності щодо дії антиковідних вакцин, що, фактично, означає, відсутність цілеспрямованої системи інформування. Найбільш поширеними помилковими відповідями є: «Якщо людина перехворіла на ковід, вакцинація

їй непотрібна» (37%), «Вакцинація матиме віддалені наслідки, які ще не досліджено, тому вони можуть виявитися небезпечними» (42%), «Якщо людина має хронічне захворювання, то вакцинація для неї є небажаною» (51%). З іншого боку, конспірологічні судження («Під час вакцинування в організм вживлюють рідкий чіп» (2%), «Вакцина від ковіду – це спосіб хімічної стерилізації населення» (3 %)) не є настільки поширеними, щоб вважати їх відповідальними за антивакцинаторські настрої загалом.

У результаті порівняльного аналізу отримано таку низку відмінностей між двома субвибірками: «Традиційна релігійна віра» ($p > 0,05$), «Псі-здібності» ($p > 0,05$), «Чаклунство» ($p < 0,05$), «Забобони» ($p < 0,05$), «Спіритизм» ($p > 0,05$), «Екстраординарні форми життя» ($p > 0,05$), «Пророцтва» ($p > 0,05$), «Емоційна невизначеність» ($p < 0,05$), «Бажання змін» ($p > 0,05$), «Когнітивна невизначеність» ($p < 0,05$), «Емоційно-вольова сфера» ($p > 0,05$), «Трудова мотивація» ($p > 0,05$), «Ціннісні орієнтації» ($p > 0,05$), «Розваги, гедонізм» ($p > 0,05$), «Рефлексія» ($p > 0,05$), «Позиція утриманства, залежність, безвідповідальність» ($p < 0,05$), «Невпорядкованість, хаотичність поведінки» ($p < 0,05$), «Опанувальна поведінка» ($p > 0,05$).

Відмінності за шкалами «Чаклунство», «Забобони», «Пророцтва» дають підстави стверджувати, що поширення достовірної інформації у раціональному форматі просвітництва та переконливості може виявитися малоефективним. (Подібні висновки формулюються у дослідженнях, спрямованих на вивчення конспірологічних налаштованостей). Ймовірно, програма корегування подібних налаштувань повинна так само ґрунтуватися на ірраціональних засобах («клин клином»). Відмінності за шкалами «Емоційна невизначеність», «Когнітивна невизначеність», так само як і за шкалами «Позиція утриманства, залежність, безвідповідальність», «Невпорядкованість, хаотичність поведінки», можна розглядати як аргументи на користь вищої директивності впливів. (Наприклад, адресних запрошень – але не в «наказовій» формі – на вакцинацію, у котрих буде вказано місцезнаходження пункту вакцинації та часовий проміжок).

Наразі підкреслимо, що першочерговим завданням є захист здоров'я та життя сукупності громадян, тому, на наш погляд, певні маніпулятивні або директивні заходи впливу на окрему особу можуть бути цілком виправдані.

Отже, протидія антивакцинаторським настроям вбачається як складна система заходів, оскільки її джерелом виявляються доволі різні у психологічному плані чинники. Система охорони здоров'я та релевантні інституції повинні брати участь у дискусіях щодо вакцинації, а комунікаційні стратегії повинні вийти за рамки моделі дефіциту знань. Оскільки існують відмінності глибшого рівня, аніж обізнаність, то лише поширення інформації про доступність, безпеку та ефективність вакцин явно недостатнє. Збільшення обсягів достовірної інформації автоматично не призведе до підвищення довіри до вакцин.

DOI: 10.5281/zenodo.5843351

Крупник Г. А.

ОГЛЯД ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ

Сучасні спеціалісти стривожені зростанням негативних тенденцій у становищі сім'ї та внутрішньородинних стосунках, багато в чому зумовлених кризовим становищем українського суспільства. Сім'я є визначною складовою існування людини – це особливий життєвий світ, у якому здійснюється фізичне, виховне, культурне зростання, а також соціальна інтеграція індивідуума. Вагомий внесок у вивчення проблеми розвитку особистості в сім'ї та характеру взаємин між батьками й дітьми було зроблено низкою вітчизняних і зарубіжних науковців (Баумрінд Д., 1955; Блинова О., 2015; Варга Г., 2011; Гарбузов В., 1994; Гречишкіна А., 2010; Крупник І., 2015; Яблонська Т., 2014).

Метою нашого дослідження, яке триває з 2018 по теперішній час (Крупник Г., 2018), є вивчення індивідуальних психологічних особливостей осіб підліткового та юнацького